

RELAÇÃO ENTRE TOSSE ASSISTIDA E O QUADRO RESPIRATÓRIO DE PACIENTES COM DOENÇAS NEUROMUSCULARES

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 08/11/2022

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7304289

Luana Brito Galvão De Almeida Samyres Maria Dos Santos Orientadora: Prof. Ma. Christiane Lopes Xavier

RESUMO

Fundamento: A insuficiência respiratória aguda (IRA) pode ocorrer frequentemente em pacientes com doenças neuromusculares agudas ou crônicas (DNMs). Com a progressão da doença, a perda de peso e fraqueza muscular, os indivíduos com DNM apresentam dificuldades para tossir e expelir secreções respiratórias de forma eficiente, fazendo se necessário a assistência multiprofissional. **Objetivo:** O estudo atual tem como foco apresentar uma comparação entre a relação entre tosse assistida e o quadro respiratório de pacientes com doenças neuromusculares. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática, no qual a síntese narrativa foi feita através dos artigos selecionados pelas bases de dados Cochrane, PUBMED, PEDro. incluímos nessa revisão ensaios clínicos randomizados (ECRs), quase-ECRs e ensaios randomizados cruzados, estudos com texto completo sem restrições de idioma e data de

publicação. Quanto ao tipo de participantes, incluímos adultos, adolescentes e crianças com diagnóstico de doença neuromuscular.

Resultados: Os cinco artigos incluídos eram artigos completos publicados, sendo três ensaios clínicos randomizados cruzados, e dois ensaios clínicos randomizados prospectivo. Os participantes foram, adultos e crianças (total de 174) com uma variedade de DNMs, variando a idade de 03 a 73 anos. **Conclusão:** Segundo os resultados da nossa revisão sistemática, o tradicional manejo para a desobstrução de vias aéreas realizados pela Fisioterapia Intensiva, juntamente com o ventilador e a tosse assistida pode ser mais trabalhoso ao profissional e cansativo ao paciente, mas ainda não pode ser descartado e reformulado para uma desobstrução de vias aéreas e dispositivos de tosse de forma completamente assistida e mecânica.

Palavras-chaves: *Doenças Neuromusculares, Terapia De Assistência À Tosse, Insuflação Exsuflação Mecânica.*

1. INTRODUÇÃO

As doenças neuromusculares podem ser hereditárias ou adquiridas, muitas vezes, são de caráter progressivo. Elas afetam o sistema neuromuscular, levando a um comprometimento da força da musculatura respiratória, causando sérios problemas a qualidade de vida dos indivíduos afetados. (RACCA Et al. 2020)

Pacientes com distúrbios neuromusculares (DNMs), com a progressão da doença, a perda de peso e fraqueza muscular podem apresentar dificuldades para tossir e expelir secreções respiratórias de forma eficiente, isso pode surgir devido a insuficiência dos volumes inspiratórios e/ou velocidade de fluxo de ar expiratório reduzida, crescendo assim o risco de surgir uma insuficiência respiratória, podendo levar a uma aspiração, atelectasias, infecções respiratórias recorrentes, pneumonias e/ou obstrução das vias aéreas, a necessidade de uma traqueostomia ou até uma morte prematura. (ISHIKAWA Y ET. Al. 2011) e (MAHEDE ET AL.,2015)

Para Rao F et. Al. (2019), apesar dos pulmões propriamente ditos não estarem diretamente responsáveis pelo estado clínico de indivíduos com distúrbios neuromusculares (DMN), as deficiências respiratórias são comuns devido a diminuição da capacidade dos músculos inspiratórios e expiratórios, a expansão pulmonar e deficiência na ventilação alveolar, podendo acarreta baixos níveis sanguíneos de oxigênio e dióxido de carbono. Além de que, a expectoração é prejudicada com o fluxo expiratório insuficiente durante a tosse; acumulando saliva e muco nas vias aéreas superiores, podendo trazer infecções e a propagação desta no trato respiratório inferior e pulmões.

A assistência multiprofissional pode incluir assistência à tosse manual e mecânica, ventilação não invasiva, intubação endotraqueal, ventilação mecânica invasiva ou traqueotomia. (CAMELA Et al. 2019)

Objetiva-se poder agregar as fontes de pesquisa e para a comunidade, informações sobre a relação do uso da terapia de tosse assistida sobre o comportamento da condição respiratória de pacientes com doenças neuromusculares e estudar a relação entre a melhora do quadro respiratório nas condições destes pacientes.

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GERAL

Estudar a relação entre a melhora do quadro respiratório de pacientes que fazem uso da terapia de tosse assistida.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

- Combinação de evidências entre a relação da tosse assistida e o quadro respiratório de pacientes com doenças neuromusculares;
- Estudar a relação entre a melhora do quadro respiratório nas condições destes pacientes;
- Agregar fontes de pesquisa e a comunidade com informações sobre os benefícios relacionados ao uso da terapia de tosse assistida.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão sistemática. Onde se encontra uma forma de pesquisa que utiliza como fonte outros artigos devidamente selecionados sobre o tema. A seleção dos estudos foi realizada após a definição dos descritores e palavras-chave, estas: Doenças Neuromusculares, Terapia de Assistência à Tosse, Insuflação Exsuflação Mecânica. Foram pesquisadas nas bases de dados: PEDro (Physioterapia Evidence Database), Cochrane Library e PubMed (National Library of Medicamento).

A seleção dos artigos foram feitas pela leitura, respectivamente, dos títulos, resumos e textos completos, sem restrição de idioma e datas. Extração de dados e gestão foi feita individualmente pelos dois alunos colaboradores, de forma independente e depois analisada e comparado os resultados, em quantidade, metodologia, e na leitura. Foram avaliadas de forma independente a qualidade dos artigos. Foi realizado um fluxograma da seleção e critérios dos artigos, bem como tabelas com estratégia PICO, estratégias de busca, pontuações dos artigos de acordo com os critérios da escala PEDro, relações dos artigos incluídos e a descrição metodológica dos estudos incluídos nessa revisão.

3.1 REGISTRO DE PROTOCOLO

O protocolo de revisão sistemática foi registrado no Registro Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas (PROSPERO) sob o número CRD42022366964.

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Elaboramos a estratégia PICO (Tabela 1), e com base na pergunta de pesquisa, incluímos nessa revisão ensaios clínicos randomizados (ECRs), quase-ECRs e ensaios randomizados cruzados que avaliaram técnicas de aumento da tosse (recrutamento de volume pulmonar, tosse assistida manualmente e insuflação-exsuflação mecânica (MI-E)) em comparação com nenhum tratamento, técnicas alternativas, ou combinações dos mesmos. Incluímos estudos relatados como texto completo sem restrições de idioma e data de publicação. Quanto ao tipo de

participantes, incluímos adultos, adolescentes e crianças com diagnóstico de doença neuromuscular (DNM) que pode afetar os músculos da respiração.

Tabela 1. Componentes da pergunta de pesquisa seguindo a estratégia PICO.

Descrição	Abreviação	Componentes da Pergunta
População	P	Adultos, adolescentes e crianças com doença neuromuscular.
Intervenção	I	Técnicas de aumento da tosse.
Comparação	C	Nenhum tratamento, técnicas alternativas, ou combinações dos mesmos.
Desfecho	O	Aumento do pico de fluxo de tosse e/ou redução da frequência e da duração das infecções respiratórias.
Tipos de Estudos		Ensaio clínico randomizado (ECRs), quase-ECRs e ensaios randomizados cruzados

Fonte: Elaborado pelas Autoras, em outubro de 2022, com base em (GALVÃO; PEREIRA, 2014)

3.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídos estudos incompletos até a data da pesquisa, e todos os outros estudos que não fossem Ensaio clínico randomizado (ECRs), como ensaios controlados não randomizados, estudos de coorte prospectivos, estudos de coorte retrospectivos e estudos de caso-controle, revisões sistemáticas, e textos completos que não se encaixaram na definição da pesquisa.

3.4 ESTRATÉGIA DE BUSCA

Dois revisores pesquisaram a literatura indexada durante o mês de outubro de 2022. Os bancos de dados eletrônicos pesquisados incluíram Cochrane Central

Register of Controlled Trials (CENTRAL), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e PUBMED. A estratégia de busca incluiu descritores: Assisted Cough, Neuromuscular Diseases, Mechanical insufflation and exsufflation, Respiratory failure (Tabela 2).

Tabela 2. Estratégias de busca.

Bases científicas	Estratégia de busca
PEDro	assisted Cough OR neuromuscular diseases OR mechanical insufflation and exsufflation OR respiratory failure
PUBMED	assisted Cough AND neuromuscular diseases AND mechanical insufflation and exsufflation AND respiratory Failure
COCHRONE	assisted Cough AND neuromuscular diseases AND mechanical insufflation and exsufflation AND respiratory Failure

Fonte: Elaborado pelas autoras em outubro de 2022.

3.5 SELEÇÃO E EXTRAÇÃO DOS DADOS

Os estudos identificados através das pesquisas nas bases de dados foram alocados para o Software Ryyan, onde dois revisores examinaram independentemente os títulos e resumos de todos os estudos identificados a partir da busca pelos critérios de inclusão, identificando e excluindo as duplicatas. Após a seleção dos artigos de acordo com o título e resumo, os revisores avaliaram os artigos pelo texto completo. Em casos de discrepância um terceiro revisor foi consultado para uma decisão.

Dois revisores extraíram independentemente os dados dos resultados dos estudos incluídos, extraído de cada um dos dados-chave dos estudos incluídos: autor, ano de publicação, características dos participantes, resultados do estudo, complicações e eventos adversos, tamanho da amostra e conclusões.

3.6 RISCO DE VIÉS E AVALIAÇÃO DE QUALIDADE METODOLÓGICA

O risco de viés e qualidade metodológica dos estudos incluídos foram avaliados independentemente por dois revisores usando a escala PEDro (Tabela 3), que é baseada na lista Delphi desenvolvida por Verhagen et al. (1998). A pontuação do PEDro varia de 1 ponto (sem qualidade) a 10 pontos (qualidade excelente). Em casos de discrepância um terceiro revisor foi consultado para uma decisão.

Tabela 3 – Pontuações dos artigos de acordo com os critérios da escala PEDro.

PERGUNTA	ARTIGO/ANO				
	DEL AMO CASTRILLO, Et al., (2019)	KIM, Et al., (2016)	LACOMBE, Et al., (2014)	RAFIQ, Et al., (2015)	SANCHO, Et al., (2020)
1. Critérios de elegibilidade	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
2. Distribuição aleatória	1	1	0	1	1
3. Alocação secreta dos sujeitos	0	0	0	0	0
4. Semelhança inicial entre os sujeitos	1	1	1	1	1
5. Cegamentos dos sujeitos	0	1	1	0	0
6. Cegamento dos terapeutas	0	0	0	0	0
7. Cegamento dos avaliadores	0	0	0	0	0

8. Acompanhamento adequado	1	1	1	1	1
9. Análise da intenção de tratamento	0	1	0	1	1
10. Comparação intergrupos	0	0	0	1	1
11. Medidas de precisão e variabilidade	1	1	1	1	1
ESCORE TOTAL	4/10	6/10	4/10	6/10	6/10

Fonte: Autores do estudo em outubro de 2022.

4. RESULTADOS

4.1 SELEÇÃO DOS ESTUDOS

Dos 50 artigos identificados nas 3 bases de dados, restaram 48 artigos após a remoção de duplicatas. Durante a avaliação dos artigos pelo título e resumo com o auxílio do Software Rryan, excluímos 37 artigos, por não serem ensaios clínicos, restando apenas 11 artigos para leitura na íntegra. Após análise do texto completo dos 11 artigos, excluíram-se 3 estudos por não utilizarem pacientes neuropatas e 2 estudos de revisão sistemática, restando os 5 artigos que foram inclusos nessa revisão. A Figura 1 mostra o fluxograma descrevendo o processo de identificação, inclusão e exclusão de estudos.

Figura 1. Fluxograma dos estudos selecionados. Pct – Paciente. Fonte: Elaborado pelas autoras em outubro de 2022

4.2 ESTUDOS INCLUÍDOS

Os cinco artigos incluídos eram artigos completos publicados (Tabela 4), sendo que três eram ensaios clínicos randomizados cruzados (DEL AMO CASTRILLO, 2019; KIM, 2016; LACOMBE, 2014), e dois eram ensaios clínicos randomizados prospectivo (RAFIQ, 2015; SANCHO, 2020). Quanto a região de pesquisa, dois estudos incluídos eram da França (DEL AMO CASTRILLO, 2019; LACOMBE, 2014), um da Coréia (KIM, 2016), um da Espanha (SANCHO, 2020) e um da Inglaterra (RAFIQ, 2015).

Tabela 4. Relações dos artigos incluídos.

--	--	--	--	--

Autor	Ano	Título em Inglês	Título em Português	Base de Dados
Del Amo Castrillo et al., (2019)	2019	Comparison of two cough augmentation techniques delivered by a home ventilator in subjects with neuromuscular disease	Comparação de duas técnicas de aumento da tosse administradas por um ventilador doméstico em indivíduos com doença neuromuscular	PUBMED
Kim, et al.,(2016)	2016	A comparison of cough assistance techniques in patients with respiratory muscle weakness.	Uma comparação das técnicas de assistência à tosse em pacientes com fraqueza muscular respiratória .	PUBMED
Lacombe et al., (2014)	2014	Comparison of three cough augmentation techniques in neuromuscular patients: mechanical insufflation combined with manually assisted coughing, isolated insufflation-exsufflation and insufflation-exsufflation combined with manually assisted coughing	Comparação de três técnicas de aumento da tosse em pacientes neuromusculares: insuflação mecânica combinada com tosse assistida manualmente, insuflaçãoexsuflação isolada e insuflaçãoexsuflação combinada com tosse assistida manualmente	COCHRANE

Rafiq et al., (2015)	2015	A preliminary randomized trial of mechanical insufflatorexufflator technique versus breath stacking technique in patients with amyotrophic lateral sclerosis	Um estudo randomizado preliminar da técnica insufladorexsuflador mecânico versus técnica de empilhamento de respiração em pacientes com esclerose lateral amiotrófica	PUBMED
Sancho et al., (2020)	2020	Usefulness of Oscillations Added to Mechanical InExsufflation in Amyotrophic Lateral Sclerosis	Utilidade das oscilações adicionadas à ineksuflação mecânica na esclerose lateral amiotrófica	PUBMED

Fonte: Elaborado pelas autoras em outubro de 2022.

4.3 PARTICIPANTES, CONDIÇÕES DA DOENÇA E INTERVENÇÕES

Os participantes foram, adultos e crianças (total de 174) com uma variedade de doenças neuromusculares, com idade variando de três a 73 anos. O estudo de Del Amo Castrillo (2019) incluiu 20 adultos de 21 a 71 anos; Lacombe (2014) incluiu 18 adultos com idades entre 21 e 68 anos; Kim (2016) não relatou dados pediátricos e adultos separados, mas inscreveu 40 participantes com idade média de 20,9 anos; Sancho (2020) também não relatou dados pediátricos e adultos separados, com 56 indivíduos com idade média de 69,3 anos; Rafiq (2015) não relatou dados separados, seu estudo incluiu 40 indivíduos com idade média de 62,1 anos. Em relação as doenças relatadas, os estudos incluíram uma variedade de doenças neuromusculares. Os estudos de Lacombe (2014), Del Amo

Castrillo (2019) e Kim (2016) incluíram doenças como: poliomielite ou síndrome pós-pólio, sarcoglicanopatia, deficiência de maltase ácida, Síndrome de Ulrich (dois participantes) e distrofia muscular fácio-escápulo-umeral, miopatia vacuolar, desproporção congênita do tipo de fibra (miopatia), cintura escapular distrofia muscular, doença de Charcot-Marie-Tooth Tipo 1, distrofia muscular progressiva, miastenia gravis, distrofia muscular congênita. Já os estudos de Rafiq (2015) e Sancho (2020), utilizaram apenas indivíduos com Esclerose lateral Amiotrófica (ELA). A Tabela 5 resume a descrição das características dos estudos.

Tabela 5 – Descrição metodológica dos estudos incluídos nessa revisão.

Referência	DEL AMO CASTRILLO, Et al. (2019)	KIM, Et al. (2016)	LACOMBE, Et al (2014)	RAFIQ, Et (2015)
Delineamento do estudo	Estudo randomizado, aberto, unicêntrico, cruzado, com abordagem quantitativa.	Ensaio clínico randomizado cruzado e controlado unicêntrico.	Randomizado, aberto, unicêntrico, cruzado, com abordagem quantitativa.	Estudo prospectivo intervenção randomizada controlada abordagem quantitativa.
Objetivos	Comparar o VCM com o breath stacking durante ventilação mandatória contínua controle volume indivíduos ventilação	Avaliar a capacidade de um inexistente mecânico (MIOE), sozinho ou em combinação com impulso manual, para aumentar a tosse em	Comparar os efeitos da insuflação mecânica combinada com MAC em pacientes neuromusculares que necessitam de assistência à tosse.	Determinar a eficácia clínica combinada MAC em pacientes neuromusculares que necessitam de assistência à tosse.

	<p>mecânica invasiva longa duração em casa.</p>	<p>pacientes com doença neuromuscular (DNM) e disfunção muscular respiratória.</p>		
--	---	--	--	--

Metodologia	<p>20 indivíduos com doença neuromuscular causando disfunção muscular respiratória grave com pico de fluxo de tosse (PCF) <270 L/min ou pressão expiratória máxima < 45 cmH₂O. Cada indivíduo testou o breath stacking e o VCM em ordem aleatória.</p>	<p>40 pacientes com DNM estável participaram deste estudo que estavam em ventilação mecânica não invasiva e familiarizados com MI-E no momento da inscrição. O PCF foi medido sob quatro condições diferentes: sem assistência, impulso manual após uma</p>	<p>18 pacientes neuromusculares com disfunção muscular respiratória grave e pico de fluxo de tosse (PCF) menor que 3 litros/s ou pressão expiratória máxima (PE_{máx}) menor que +45 cm H₂O. Os pacientes foram estudados em três condições de tosse assistida, que foram usadas em ordem aleatória: insuflação por respiração com pressão positiva</p>	<p>40 paciente elegíveis foram randomizada a técnica de stacking usando uma bolsa com recrutamento volume pulmonar (n = 21) ou insufladores mecânicos (n = 19) e acompanhados em intervalos de meses por pelo menos 12 meses até a morte.</p>
--------------------	---	---	--	---

		manobra MIC, MI-E e MI-E em combinação com impulso manual.	intermitente (RPPI) combinada com MAC, MI-E e MI-E + MAC	
--	--	--	--	--

Principais Resultados	PCF aumentou com ambas as técnicas, mas foi maior com VCM do que com breath stacking em 16 indivíduos. Em 17 sujeitos, o PCF foi maior com a técnica que produziu maior capacidade inspiratória.	O PCF médio no estado não assistido foi de 95,7 L/min. Após auxílio manual após manobra de MIC, o PCF foi de 155,9 L/min. Após MI-E sozinho e em combinação com empuxo manual, os PCFs foram 177,2 e 202,4 L/min, respectivamente. Todas as três intervenções melhoraram significativamente o PCF. No entanto, a assistência manual após uma manobra	PCF foi maior com RPPI + MAC do que com MI-E + MAC ou MI-E sozinho. Os resultados indicam que a adição do dispositivo MI-E ao MAC não é útil em pacientes cujo PCF com técnica de insuflação e MAC excede 5 litros/s. Isso ocorre porque o fluxo expiratório produzido pelo esforço do paciente e MAC ultrapassa transitoriamente a capacidade de	Os resultados mostraram que houve 13 episódios de infecção torácica no grupo breath stacking e 19 episódios no grupo MI-E (p = 0,92). A duração média dos sintomas por infecção torácica foi de 6,9 dias no grupo	C ir (ε n d ir c s g n E C c n ri p ir fi o d q u re a a
------------------------------	--	--	---	---	--

MIC foi significativamente menos eficaz do que MI-E sozinho. O impulso manual mais MI-E foi significativamente mais eficaz do que ambas as intervenções.

vácuo do dispositivo MI-E, tornando-se, portanto, uma carga transitória contra o PCF.

breath stacking e 3,9 dias no grupo MI-E ($p = 0,16$). Houve seis episódios de internação em cada grupo ($p = 0,64$). A chance de internação, no caso de infecção torácica, foi de 0,46 no grupo breath stacking e 0,31 no grupo MIE ($p = 0,47$). A sobrevida mediana no grupo breath stacking foi de 535 dias e 266 dias no

Fonte: Elaborado pelas autoras em outubro de 2022.

5. DISCUSSÃO

Diante desta revisão sistemática, o estudo de Rafiq, Et al. (2015), afirma que o uso de MIE pode gerar mais casos de infecção torácica do que o uso de Breath Stacking. A sobrevida mediana no grupo Breath Stacking foi de 535 dias e 266 dias no grupo MI-E. Assim como no estudo de Sancho, Et al. (2020) no qual, os achados demonstraram que durante uma infecção respiratória aguda, a adição de oscilações ao MI-E para fins de melhorar o manejo da secreção respiratória não reduz o risco de procedimentos invasivos (por exemplo, broncoscopia ou traqueostomia) sendo necessária para a remoção de secreções. Além disso, não foram encontradas diferenças em 1 ano na sobrevida entre os grupos MI-E e MI-E+O.

Para Lacombe, Et al (2014), o que obteve maior resultado na PCF foi a insuflação por respiração com pressão positiva intermitente (RPPI) combinada com MAC, quando comparada à MI-E + MAC ou MI-E sozinho. Chegando a uma conclusão de que a adição do dispositivo MI-E ao MAC não é útil em pacientes cujo PCF com técnica de insuflação e MAC excede 5 litros/s. Isso ocorre porque o fluxo expiratório produzido pelo esforço do paciente e MAC ultrapassa transitoriamente a capacidade de vácuo do dispositivo MI-E, tornando-se, portanto, uma carga transitória contra o PCF.

Del Amo Castrillo, Et al. (2019), constatou no seu estudo que o PCF aumenta mais com o uso de VCM quando comparado ao uso de Breath Stacking por reproduzir maior capacidade inspiratória.

Kim, Et al. (2016), confirma os resultados de estudos anteriores sobre dispositivos MI-E, como por exemplo o estudo de Lemoine TJ, et. Al. 2012, que discorre sobre essas técnicas para promoção da tosse e do crescimento da depuração

mucociliar que vem sendo designados como os principais tratamentos para pacientes com DNM para a deterioração respiratória aguda e também utilizado de forma proativa, constatando o benefício clínico do MI-E em indivíduos que vivem com DNM.

O mesmo autor, este, consolida a afirmação acima, ao realizar um estudo com 40 pacientes, utilizando impulso manual após uma manobra MIC, MI-E e MI-E em combinação com impulso manual. Como resultado, o PCF médio no estado não assistido foi de 95,7 L/min, após auxílio manual e manobra de MIC, o PCF foi de 155,9 L/min, após MI-E sozinho, o PCF foi de 177,2 e MI-E em combinação com empuxo manual, o PCF foi de 202,4 L/min. Todas as três intervenções melhoraram significativamente o PCF. No entanto, a assistência manual após uma manobra MIC foi significativamente menos eficaz do que MI-E sozinho. O impulso manual mais MI-E foi significativamente mais eficaz do que ambas as intervenções.

Para fisioterapia respiratória é necessário um cuidado especial com medidas de remoção de muco e secreções das vias aéreas ou até mesmo ventilação mecânica não invasiva (VNI) positiva ou mesmo a ventilação mecânica invasiva, visando prevenir e reduzir a deformidade da parede torácica, melhorar o funcionamento e desenvolvimento pulmonar, reduzindo a dispneia. (BRASIL, 2019). Segundo o mesmo, a ventilação invasiva, normalmente com uso de cânula de traqueostomia, é uma opção para os pacientes em que a VNI não é efetiva. Essa decisão deve ser tomada considerando-se o estado clínico, prognóstico e qualidade de vida do paciente, baseada em uma discussão com a família.

6. CONCLUSÃO

Segundo os resultados da nossa revisão sistemática, apesar de que o uso de MI-E poder gerar mais casos de infecção torácica quando comparada ao uso de Breath Stacking, o impulso manual + MI-E foi significativamente mais eficaz do que as intervenções de assistência manual + MIC que foi significativamente menos eficaz do que MI-E sozinho. Obteve-se também um maior resultado na PCF com a insuflação por respiração com pressão positiva intermitente (RPPI)

combinada com MAC, quando comparada ao uso de MI-E + MAC ou MI-E sozinho, e com o uso de VCM quando comparada a Breath Stacking por reproduzir maior capacidade inspiratória.

Ou seja, o tradicional manejo para a desobstrução de vias aéreas realizados pela Fisioterapia Intensiva, juntamente com o ventilador e a tosse assistida pode ser mais trabalhoso ao profissional e cansativo ao paciente, mas ainda não pode ser descartado e reformulado para uma desobstrução de vias aéreas e dispositivos de tosse de forma completamente assistida e mecânica.

RELATIONSHIP BETWEEN ASSISTED COUGH AND THE RESPIRATORY FRAMEWORK OF PATIENTS WITH NEUROMUSCULAR DISEASES: A SYSTEMATIC REVIEW

**Luana Brito Galvão De Almeida Samyres Maria Dos Santos Leader: Teacher
Ma. Christiane Lopes Xavier**

ABSTRACT

Acute respiratory failure (ARI) can frequently occur in patients with acute or chronic neuromuscular diseases (NMDs). With disease progression, weight loss and muscle weakness, individuals with NMD have difficulty coughing and expelling respiratory secretions efficiently, requiring multidisciplinary care. Objective: The current study focuses on presenting a comparison between the relationship between assisted coughing and the respiratory condition of patients with neuromuscular diseases. Methodology: This is a systematic review, in which the narrative synthesis was carried out through articles selected from the Cochrane, PUBMED, PEDro databases. we included randomized controlled trials (RCTs), quasi-RCTs and randomized crossover trials, full-text studies without language and publication date restrictions in this review. Regarding the type of participants, we included adults, adolescents and children diagnosed with neuromuscular disease. Results: The five articles included were complete published articles, three of which were randomized crossover clinical trials and two randomized prospective clinical trials. Participants were adults and children (total of 174) with a variety of NMDs, ranging in age from 3 to 73 years. Conclusion:

According to the results of our systematic review, the traditional management for airway clearance performed by Intensive Physiotherapy, together with the ventilator and assisted coughing, can be more labor intensive for the professional and tiring for the patient, but it still cannot be discarded and reformulated for fully assisted and mechanical airway clearance and coughing devices.

Keywords: Neuromuscular Diseases, Cough Assist Therapy, Insufflation Mechanical Exsufflation.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Portaria Conjunta no 15, de 22 de outubro de 2019. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Atrofia Muscular Espinal 5q tipo I**. 2019;29. Disponível em: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Portaria_Conjunta_PCDT_Atrofia_Muscular_Espinal_5q_Tipo-I.pdf. Acesso 20 mar. 22.

CAMELA, F., GALLUCCI, M., & RICCI, G. **Cough and airway clearance in Duchenne muscular dystrophy**. Paediatric respiratory reviews. 2019; 31, 35–39. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.prrv.2018.11.001>. Acesso 27 de outubro de 2022

DEL AMO CASTRILLO, L., LACOMBE, M., BORÉ, A., VAUGIER, I., FALAIZE, L., ORLIKOWSKI, D., PRIGENT, H., & LOFASO, F. **Comparison of Two Cough Augmentation Techniques Delivered by a Home Ventilator in Subjects With Neuromuscular Disease**. Respiratory care. 2019. 64(3), 255–261. Disponível em: <https://doi.org/10.4187/respcare.06259>. Acesso em 27 de outubro de 2022

ISHIKAWA Y, MIURA T, ISHIKAWA Y, AOYAGI T, OGATA H, HAMADA S, MINAMI R. DUCHENNE. **Muscular dystrophy: survival by cardio-respiratory interventions. Neuromuscul Disord**. 2011 Jan;21(1):47-51. doi: 10.1016/j.nmd.2010.09.006. Epub 2010 Dec 8. PMID: 21144751. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.nmd.2010.09.006>. Acesso 02 de maio de 2022

KIM, SM, CHOI, WA, WON, YH, & KANG, S.-W. **Uma Comparação das Técnicas de Assistência à Tosse em Pacientes com Fraqueza Muscular Respiratória.** *Yonsei Medical Journal*, 2016. 57(6), 1488. Disponível em: doi:10.3349/ymj.2016.57.6.1488. Acesso em 27 de outubro de 2022

LACOMBE, M., DEL AMO CASTRILLO, L., BORÉ, A., CHAPEAU, D., HORVAT, E., VAUGIER, I., ... LOFASO, F. Comparison of Three Cough-Augmentation Techniques in **Neuromuscular Patients: Mechanical Insufflation Combined with Manually Assisted Cough, Insufflation-Exsufflation Alone and Insufflation-Exsufflation Combined with Manually Assisted Cough.** *Respiration*, 2014. 88(3), 215–222. Disponível em: doi:10.1159/000364911 Acesso em 27 de outubro de 2022

LEMOINE, T. J., SWOBODA, K. J., BRATTON, S. L., HOLUBKOV, R., MUNDORFF, M., & SRIVASTAVA, R. (2012). **Spinal muscular atrophy type 1: are proactive respiratory interventions associated with longer survival?.** *Pediatric critical care medicine: a journal of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies*, 13(3), e161–e165. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/PCC.0b013e3182388ad1>. Acesso 02 de maio de 2022

MAHEDE, T., DAVIS, G., RUTKAY, A., BAXENDALE, S., SUN, W., DAWKINS, H. J., MOLSTER, C., & GRAHAM, C. E. **Use of mechanical airway clearance devices in the home by people with neuromuscular disorders: effects on health service use and lifestyle benefits.** *Orphanet journal of rare diseases*, 10, 54. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13023-015-0267-0>. Acesso 02 de maio de 2022

MORAN FC, SPITTLE A, DELANY C, ROBERTSON CF, MASSIE J. **Effect of home mechanical in-exsufflation on hospitalisation and life-style in neuromuscular disease: a pilot study.** *J Paediatr Child Health*. 2013 Mar;49(3):233-7. doi: 10.1111/jpc.12111. Epub 2013 Feb 26. PMID: 23438093. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jpc.12111>. Acesso 27 de outubro de 2022

OUZZANI M, HAMMADY H, FEDOROWICZ Z, ELMAGARMID A. **Rayyan—a web and mobile app for systematic reviews.** *Systematic Reviews*. 2016;5. Disponível em: doi:10.1186/s13643-016-0384-4. Acesso 27 de outubro de 2022

RACCA F, VIANELLO A, MONGINI T, et al. **Practical approach to respiratory emergencies in neurological diseases.** *Neurol Sci.* 2020;41(3):497-508. Disponível em: [doi:10.1007/s10072-019-04163-0](https://doi.org/10.1007/s10072-019-04163-0). Acesso 27 de outubro de 2022

RAFIQ, MK, BRADBURN, M., PROCTOR, AR, BILLINGS, CG, BIANCHI, S., MCDERMOTT, CJ, & SHAW, PJ. **Um estudo randomizado preliminar da técnica de insuflador-exsuflador mecânico versus técnica de empilhamento de respiração em pacientes com esclerose lateral amiotrófica.** *Esclerose Lateral Amiotrófica e Degeneração Frontotemporal*, 2015. 16(7-8), 448–455. Disponível em: [doi:10.3109/21678421.2015.1051992](https://doi.org/10.3109/21678421.2015.1051992). Acesso em 27 de outubro de 2022

RAO, F. *et al.*, Respiratory group (2021). **Management of respiratory complications and rehabilitation in individuals with muscular dystrophies: 1st Consensus Conference report from UILDM – Italian Muscular Dystrophy Association.** (Milan, January 25-26, 2019). *Acta myologica: myopathies and cardiomyopathies: official journal of the Mediterranean Society of Myology*, 40(1), 8–42. Disponível em: <https://doi.org/10.36185/2532-1900-045>. Acesso 02 de maio de 2022

SANCHO, J., BURÉS, E., FERRER, S., BONDÍA, E., & SERVERA, E. **Usefulness of Oscillations Added to Mechanical In-Exsufflation in Amyotrophic Lateral Sclerosis.** *Respiratory Care*, 2019. 65(5), 596–602. Disponível em: [doi:10.4187/respcare.07202](https://doi.org/10.4187/respcare.07202). Acesso em 27 de outubro de 2022

VERHAGEN Et Al. **A lista Delphi: uma lista de critérios para avaliação da qualidade de ensaios clínicos randomizados para a realização de revisões sistemáticas desenvolvidas pelo consenso Delphi.** *J Clin Epidemiol* 1998;51:1235-41. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/s0895-4356\(98\)00131-0](https://doi.org/10.1016/s0895-4356(98)00131-0). Acesso 27 de outubro de 2022

GLOSSÁRIO

ELA – Esclerose lateral Amiotrófica

PEmáx – pressão expiratória máxima

VNI – ventilação mecânica não invasiva

IRA – insuficiência respiratória aguda

DNMs: doenças neuromusculares agudas ou crônicas

ECRs – revisão ensaios clínicos randomizados

PCF – Pico de fluxo de tosse;

VCM – Modo de tosse volumétrica;

MIC – Capacidade máxima de insuflação;

MAC – tosse assistida manualmente;

RPPI – Respiração com pressão positiva intermitente;

MI-E – Insuflação e exsuflação mecânica;

MI-E+O – Insuflação e exsuflação mecânica + Oscilações;

BREATH-STACKING – consiste em realizar 2 ou mais insuflações consecutivas no ventilador sem expirar;

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil